

MATNAZAR ABDULHAKIM SHE'RIYATIDA BAHOR OBRAZINING
YANGICHA TALQINI

Mohichehra Rustamova

mohichehrarustamova7771@gmail.com

972037810

Annotatsiya. Matnazar Abdulhakim falsafiy qarashlari, ta'sirli so'zlari bilan kitobxonlar qalbindan joy oldi, nomi abadiyga muhrlandi. She'riyatida obrazlarni shunda mohirlik bilan tasvirlaydiki, kitobxon beixtiyor tasvirlanayotgan voqeani xayolida gavdalantiradi. Bahor obrazini shoirlar ijodida turfa bo'yoqlarda ko'ramiz. Ammo Matnazar Abdulhakim ijodida yanada seqirra jilolangan tasvir beixtiyor bizni bahor fasliga safarga olib chiqadi.

Annotation. Matnazar Abdulhakim's philosophical views and influential words won the hearts of readers, and his name was immortalized. In his poetry, he depicts images so skillfully that the reader who reads them involuntarily imagines the story being portrayed. We see the image of spring in the works of poets in different colors. But the more brilliant image in Matnazar Abdulhakim's work inevitably takes us on a journey to spring.

Аннотация. Философские взгляды и влиятельные слова Матназара Абдулхакима завоевали сердца читателей, а его имя было увековечено. В своих стихах он так искусно изображает образы, что читающий их читатель невольно представляет себе изображаемую историю. Образ весны мы видим в произведениях поэтов в разных красках. Но более яркий образ в творчестве Матназара Абдулхакима неизбежно уводит нас в путешествие к весне.

Kalit so'zlar: obraz, ijodkor uslubi, farahbaxsh, o'y-xayollar, umid, bahorga safar, individual, tashbeh

Keywords: image, creative style, happiness, imagination, hope, spring trip, individual, metaphor

Ключевые слова: образ, творческий стиль, счастье, воображение, надежда, весеннее путешествие, личность, метафора.

She'riyat insondan kuchli ma'naviyat, bardosh, chiqamni talab qiladi. Shoirlar dilidagi hasratlariga xalq dardini jamlab qog'ozga muhrlaydilar. Tuyg'ularni sof va samimiy ifodalay olgan ijodkorning she'riyati tillarda doston, sozlarda kuy bo'lib yangraydi. Iste'dodli ijodkor, mahoratli tarjimon Matnazar Abdulhakim she'riyati bugungi badiiy adabiyotda o'z o'rniga ega. Shoirning obraz yaratish mahorati alohida tahsinga loyiq. Bilamizki, badiiy adabiyotda har bir ijodkorning o'z uslubi, o'z so'zi va shu bilan birgalikda uning mahorati ham turlicha bo'ladi. Adabiyot insonning ko'ngil ko'zini ravshanlashtiruvchi, uning yurakdagi tuyg'ular in'ikosidir. Ustoz Abdulla Qahhor ta'kidlaganidek: "Adabiyot – ko'ngil ishi samarasi. Tuyg'usiz, ilhomsiz yozilgan asar - changlanmagan gulga o'xshaydi, meva tugmaydi. Ko'ngil rozi bo'lgan asargina kitobxonning ko'ngliga yo'l topadi, kitobxonning ko'nglida meva tugadi"¹. Haqiqatdan ham yurakdan aytilgan har bir so'z to'g'ri yurakka boradi. Insonni jumbushga keltirib tuyg'ularini jonlantiradi. Matnazar Abdulhakim falsafiy qarashlari, ta'sirli so'zlari bilan kitobxonlar qalbindan joy oldi, nomi abadiyga muhrlandi. She'riyatida obrazlarni shunda mohirlik bilan tasvirlaydiki, kitobxon beixtiyor tasvirlanayotgan voqeani xayolida gavdalantiradi. Bahor obrazini shoirlar ijodida turfa bo'yoqlarda ko'ramiz. Ammo Matnazar Abdulhakim ijodida yanada seqirra jilolangan tasvir beixtiyor bizni bahor fasliga safarga olib chiqadi. Ustoz Abdulla Qahhor "Poeziya – yuksak san'at" maqolasida yozganidek, "She'rning mo'jizalik sirlaridan voqif bo'lish, bu sirlarni jilovlash har kimga ham muyassar bo'lavermaydi. Bunga erishish uchun zehn, sabr va mehnatdan boshqa yana nimadir kerak"² O'sha "kerak nimadir", nazarimizda, ilohiy ne'mat – badiiy kashf etish salohiyatidir. Bu salohiyat sohibi bo'lgan Matnazar Abdulhakim insonlarga she'riyatning ana shunday sirlari qatlaridagi farahbaxsh ezgulik va go'zallikni ulashayotgan shoirlardandir. Shoir

¹ A. Qahhor. Yoshlar bilan suhbat. – Toshkent, 1968. – B.125.

² A. Qahhor. Yoshlar bilan suhbat. – Toshkent, 1968. – B. 140.

yaratayotgan har bir obraz o'zgacha ma'no qirralari bilan namoyon bo'ladi. Bahor faslini tasvirlar ekan shoir aytadi:

Endi sira mening ko'nglim bo'lmas g'ash,
Intizorlik menga baxsh etti shiddat.
Tug'yonga aylandi bahorni qumsash,
Birdan o'z kuchini yo'qotdi muddat.³

Bahor obrazi nafaqat fasl, balki insonning gullagan davri - bahori ma'nosini ham o'zida jamlab kelgan. Bu fasl haqida barchamiz juda yaxshi bilamiz. Yangilanish, yasharish fasli, issiq kunlarning boshlanishi sifatida hayotimizda alohida e'tirofqa ega. Uni intizorlik bilan kutish har bir tirik jon uchun odatiy holdir. Shoir sabr qilib bu faslni kutishni aytadi, uni shu taxlit kutib turaversam, boshimdan novda oyog'imdan ildiz o'sadi deydi. Bu yerda o'xshatishdan juda mohirona foydalangan shoir sabrning yana bir ko'rinishini tasvirlayapti. Aytadiki:

Daraxtlar bahorni kutar shu holda,
Mening esa daraxt bo'lgim yo'q bugun.
Axir yelkamdagi emas-ku xalta
Qanotdan iborat bor-u yo'q yukim.

Shoir men bir joyda qotib turgim yo'q, men daraxt emasman deydi. Inson zoti yaratilibdiki harakatda yashaydi. Harakatlanishdan to'xtamaslik kerak, yelkada ortib yurgani oddiy yuk emas, balki iota-ona orzusini opichlab olgan qanotlardir. Quruq orzular, umidlar jonimga tegdi deya davom qiladi shoir:

Qattiq sevganimni sezdirib qo'ydim,
G'ururlanib kelmay ketdi yonimga.
Faqat orzulardan men esa to'ydim,
Faqat umid esa tegdi jonimga.

Bahorni yaxshi ko'rishini sezdirib qo'ysa ham u bundan havolanib, g'ururlanib ketmasdan yana uning yoniga keladi. Bahorni chin yurakdan yaxshi

³ Matnazar Abdulhakim "Javzo tashrifi" "Sharq" nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent 2008

ko‘radigan, qalbi ham bahordayin yashillikka monand insonlar uni intizorlik bilan kutadi. Men bahor haqida ortiq gapirmayman, jim, sukut saqlab ketaman. Go‘zal o‘y-xayollarimni endi hech kimga maqtanmaymna, uni ko‘z-ko‘zlamayman. Odatda qo‘shiqlarga ketaman deydiga shoir bu safar:

Bahor haqda endi so‘zlamayman,
Tilim to‘la sukut, men jim ketaman.
Go‘zal o‘ylarimni ko‘z-ko‘zlamayman,
Qo‘shiqlarda emas, yo‘q, chin ketaman. ,- deydi shoir.

Shoir bu o‘rinda bahordan xafaligini ayon qilmoqda. Shuncha kutib, endi sabr kosasi to‘lib borgani va endi rostdanam ketib qolishi haqida aytmoqda. Misralar orasidagi bog‘lanish shunchalar izchilki, bandlar orasida teran ma‘nolar akslanib kitobxonni o‘ylanishga majbur qiladi, fikrlashga chaqiradi.

Men mushtiq bormasam, bormasam tashna,
Bahor bahorligin eslamaydi ham.
Qaylardadir yurar parvosiz yashnab,
Yurakka tashrifini tezlamaydi ham.

Bu bandga kelib bahor obraziga qarshi fikr bildirilyapti. Uni eslamasligi, parvoyi falakligi nuqson sifatida talqin qilinyapti. Bahor tashrif buyurib butun olam, tabiat yashnashi va shu yashnoq va go‘zal hayotni ko‘rib yurakka ham bahor nafasi kirishi kerak. Yo‘qsa, shoir o‘zi bormasa, o‘zi uni eslamasa u go‘zalliklarga berilib boshqa yerlarda yuraveradi. Shuning uchun shoir :

O‘tib ketar farqsiz yaxshi-yomonga,
Bir marom, bir zayl, bir xil, bir yo‘sin...
Yo‘q, o‘zim ketaman bahor tomonga,

Bahor ham o‘zini bir ko‘rib qo‘ysin! ,- deya yo‘lga chiqadi va maqsadi tomon o‘zi intiladi. Biz yoshlar shoir ijodini o‘qir ekanmiz, hayotiy haqiqatlar va mana shular bilan birga turli ibratli sifatlarni o‘rganamiz. Obrazni jonli yaratish va u orqali insonlarga ta‘sir qilish hammaning ham qo‘lidan kelavermaydi. Matnazar Abdulhakim bu ishni ham uddalagan ijodkordir. Inson va voqelikni badiiy kashf etish ijodkor fikrlashi – mavzu tanlashdan boshlanadi. Mavjud hayot tarzi,

ijodkor yashayotgan davr xususiyatlari mavzularda muayyan darajada aks etadi. Ammo ularga munosabat har bir ijodkorda har xildir. Bu hol mushtarak mavzularga bag'ishlangan asarlarga ham daxldor bo'lib, shoirlarning ijodiy individualligi bilan izohlanadi. "Bahorga safar" deb nomlanadigan she'rida ham bahor obrazini yaratishda shoir, boshqa shoirlar singari tabiat tasvirini tasvirlamaydi, u odatiy tashbehlerden qochadi. Bir xillikdan yiroqlashgan holda ajoyib o'xshatishlar bilan yangicha bahor obrazini yaratadi. She'rida shoir dilidagi his-tuyg'ular yorqin bo'yoqlarda aks etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Qahhor. Yoshlar bilan suhbat. – Toshkent, 1968. – B.125.
2. Matnazar Abdulhakim "Javzo tashrifi" "Sharq" nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent 2008
3. Matnazar Abdulhakim "Fasllar qo'shig'I" Adabiyot va san'at nashriyoti. Toshkent 1986.